

YOSHLARDA AXBOROT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA KITOBXONLIKNING O‘RNI

*Murodillayev Murodillayev Murodillayev Temurbek
Nizomiy nomidagi TDPU “Milliy g‘oya,
ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi”
bakalavriat ta’lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi
Ilmiy rahbar: prof. M.A. Sobirova*

Annotatsiya: Ma’lumki, har qanday axborot tahdidlariga qarshi kurashning samarali yo‘llaridan biri – yoshlarda axborot olish, uni saralash va qabul qilish salohiyatini rivojlantirishdan iborat. Mazkur maqolada yoshlarda axborot madaniyatini rivojlantirishda kitobxonlikning o‘rni borasidagi tahlillar o‘rin olgan.

Kalit so‘zlar: kitob, kitobxonlik, kitobxonlik madaniyati, badiiy adabiyot, yoshlar, mutolaa madaniyati, axborot, axborot sohasi, axborot madaniyati, media va axborot savodxonligi.

Аннотация: Как известно, одним из эффективных способов борьбы с любыми информационными угрозами является развитие у молодежи способности получать, сортировать и воспринимать информацию. В статье анализируется роль чтения в развитии информационной культуры молодежи.

Ключевые слова: книга, чтение, культура чтения, художественная литература, молодежь, культура чтения, информация, информационная сфера, информационная культура, медийно-информационная грамотность.

Abstract: As is known, one of the effective ways to combat any information threats is to develop the ability of young people to receive, sort and perceive information. The article analyzes the role of reading in the development of the information culture of young people.

Key words: book, reading, reading culture, fiction, youth, reading culture, information, information sphere, information culture, media and information literacy.

Kirish. Kitob – bebaho boylik, barcha bilimlarimiz manbai. Davrimizning tezkor vositalari – televideniye va radio, zamonaviy kompyuterlar, internet imkoniyati va afzalliklarini inkor qilmagan holda aytilish mumkinki, bularning hech biri badiiy adabiyotning o‘rnini bosa olmaydi. Ayniqsa, badiiy adabiyot har bir kishining insoniy fazilatlarini kuchaytiradi, dunyoqarashini kengaytiradi. “O‘zimdagi barcha yaxshi xislatlarim uchun kitobdan minnatdorman”, degan edi o‘z davridagi allomalardan biri.

Aynan shuning uchun ham bugungi kunda mamlakatimizda yosh avlod ma’naviy tarbiyasida kitobxonlikning o‘rni hamda yoshlar o‘rtasida mutolaa madaniyatini yanada oshirish maqsadida bir qator ibratli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, mustaqillik yillarida matbuot, noshirlik va axborot sohasining mustahkam huquqiy asosi yaratildi. Ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017 yil 12 yanvardagi “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida”gi PF-4789-sonli farmoyishi hamda 2017 yil 13 sentabrdagi “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida” PQ-

3271-sonli Qarori ana shu ezgu ishlarni yangi, yanada yuksak bosqichga ko'tarishga qaratilganligi bilan g'oyatda ahamiyatlidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 iyuldagi "O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3138-sonli qaroriga muvofiq bolalar va yoshlar o'rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish, ularning intellektual salohiyati va ma'naviy saviyasini yuksaltirish maqsadida mamlakatimizda "Yosh kitobxon" tanlovi tashkil etilgan. Ushbu tanlov yoshlar o'rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, u respublikadagi eng yirik tanlov hisoblanadi.

Bundan tashqari 2018 yil 12 mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan "Buyuk allomalar, adib va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish maqsadida yoshlar o'rtasida kitobxonlik tanlovlarini tashkil etish to'g'risida"gi qaror ham imzolandi. Bularning barchasi endilikda mamlakatimizda yoshlar kitobxonligini rivojlantirish – davlat siyosatining eng ustuvor masalalaridan biriga aylanganligining amaliy isbotidir.

Jumladan, Prezidentimizning "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi tarixiy qarorlarida "xalqimiz, avvalo, yoshlarning ma'naviy-ma'rifiy, badiiy-estetik talablariga javob beradigan kitoblarni yuksak sifat bilan chop etish, joylarga, ta'lim muassasalariga vaqtida va maqbul narxlarda yetkazish, milliy va jahon adabiyotining eng sara namunalarini tarjima qilish, farzandlarimizda bolalikdan boshlab kitob, jumladan, elektron kitob o'qish ko'nikmasini shakllantirish, jamiyatimizda mutolaa madaniyatini yuksaltirish bilan bog'liq muhim masalalarni hal etish" byuugungi kundagi eng dolzarb muammolardan biri ekanligi alohida qayd etilgan bo'lsa(1), "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da "Aholiga axborot-kutubxona xizmatini ko'rsatishni yanada rivojlantirish, kitobxonlikni keng ommalashtirish hamda "Kitobsevar millat" umummilliy g'oyasini ro'yobga chiqarish" bilan bog'liq vazifalar mamlakatimiz va xalqimizning eng ustuvor strategik maqsadlaridan biri sifatida belgilab qo'yildi(2).

Aslida ham badiiy adabiyot namunalari insonning ma'naviy olamini boyitadigan, dunyoqarashini shakllantiradigan buyuk ustozdir.

"Adabiyot, – degan edi buyuk ma'rifatparvar adibimiz CHO'lpon o'zining "Adabiyot nadur?" nomli maqolasida, – chin ma'nosi ila o'lgan, so'ngan qaralgan, o'chgan, yarador ko'ngilga ruh bermak uchun, faqat vujudimizga emas, qonlarimizga qadar singishgan qora balchiqlarni tozalaydirg'on, o'tkur yurak kirlarini yuvadurg'on toza ma'rifat suvi, xiralashgan oynalarimizni yorug' va ravshan qiladirdg'on, chang va tuprog'lar to'lgan ko'zlarimizni artub tozalaydirg'on buloq suvi..."(3).

"Kitobni oftobga qiyos qilamiz, "bilimlar xazinasi" deymiz. – deb yozadi p.f.d., professor Safo Matchonov, – Chindan ham kitob – kishilik jamiyati tomonidan yaratilgan eng buyuk ixtiro, bir avlodning o'zidan keyingi avlodlarga qoldiradigan bebaho madaniy merosi. Kitobxonlik komillikka erishish yo'lidagi muhim bosqichdir. Shu o'rinda kitobxonlik tor ma'noda kitob o'qishni bildirsa, keng ma'noda tanlab o'qish, his etish, anglash va fikr bildirish tushunchalarini o'z ichiga olishini unutmazlik kerak. U badiiy adabiyotdan oziqlanadi, adabiy tanqid va pedagogika ko'magida yuksaladi"(4).

Badiiy adabiyot namunalarini o'qish barchamizning ma'naviy olamimizni boyitadi, so'zlashuv va axborot madaniyatimizni yuksaltiradi. Vaholanki, bizning o'zbek tilimiz dunyodagi eng boy tillar qatoriga kiradi. Pushkin butun ijodi davomida 21 mingdan ortiq so'z qo'llagan bo'lsa, Shekspir asarlari tilida 20 mingdan ziyod so'z uchraydi. Ispan olimlari Servantesning ijodida 18 ming so'z

ishlatilgani haqida ma'lumot berganlar. Buyuk bobomiz Alisher Navoiy asarlarida esa qo'llanilgan so'zlar soni 26 mingdan ortiqdir. Ana shunday buyuk boyligimizni asrab-avalash va avlodlarga bezavol yetkazish uchun ham kitob o'qishimiz kerak.

Bugun ta'lim muassasalarida ta'lim olib, ulg'ayib kelayotgan yosh avlodda axborot madaniyati, media va axborot savodxonligini shakllantirish va rivojlantirish dolzarb muammo. Aslida media va axborot savodxonligi tushunchasining mazmunini axborotni tanlash, baholash, qayta ishlash, uni uzatish hamda mass-mediani qabul qilish va uning faoliyatini baholash bo'yicha ko'nikma va malakalar majmui tashkil etadi. Yoshlarning mass-media va axborot savodxonligini oshirish omillari tizimida shubhasiz kitobxonlikning alohida o'rni bor.

Turli globallashuv jarayonlari ta'siridan yoshlarni himoyalash mexanizmlarini shakllantirish, ularning axborot olish madaniyatini oshirish uchun am kitobxonlikni keng yoyish zarur.

Zero, Vatanimizning ertangi kuni bo'lgan avlodlarimiz ilmu salohiyatini oshirish, ularni ona vatanimizga sodiq insonlar qilib tarbiyalash barchamizning burchimizdir.

Inson o'zini o'zi anglamasa, voqea-hodisalarni avvalo o'zi idrok etib, tushuna olmasa, uni hech kim tushuna olmaydi. Yoki inson o'zi uchun o'zi harakat qilmasa, boshqalar uning uchun harakat qilmaydilar. Demak, har qanday yangilikni, islohotni avvalo o'z qalbida, ruhiyatida amalga oshira olishi kerak.

Bugun O'zbekistonda demokratik jamiyat qurishning nazariy asoslari yaratilayotgan ekan, shunga mos ravishda o'quvchi va talaba yoshlar ongida ham yangilanish, o'zgarishlar bo'lishi kerak. O'sib kelayotgan yosh avlodning ongini o'zgartirmay, ularda axborot savodxonligi va majaniyati oshirmay turib, ko'zlangan maqsadlarga erishish qiyin, mumkin ham emas.

Zero, buyuk davlatni barpo etish uchun aql-idrokli, iste'dodli, ma'naviyatli, yuksak axloqli, kelajakka ishonch bilan qaraydigan yoshlar kerak. Buning uchug eng avvalo kitobxonlikning mavqeini yanada oshirish uchun bu kabi say-yu harakatlar ko'lamini yanada kengaytirish zarur. Zero, inson havosiz, suvsiz, nonsiz yashay olmaganidek, kitobsiz ham umr kechirolmaydi. Badiiy adabiyotning inson ma'naviy dunyosiga ta'siri benihoya katta. Adabiyot qalbni tarbiyalaydi. Adabiyotga oshno insonning dili mehr-muhabbatga to'liq bo'ladi. Adabiyot insonni kurashga, yuksak maqsadlar bilan yashashga, xalqparvar, vatanparvar bo'lishga undaydi, bunyodkorlik, yaratuvchilikka da'vat etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 13 sentabrdagi "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida" PQ-3271-son Qarori// O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 38-son, 1029-modda.

2. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi/ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni.2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida// Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son.

3. Чўлпон. Адабиёт надир: (Адабий-танкидий мақолалар, Чўлпон ҳақида хотиралар): /Ўрта мактаб ёшидаги болалар учун/ – Т.: Чўлпон, 1994. – Б. 37.

4. Сафо Матчонов. Комиллик мезонлари// "Ўзбекистон адабиёти ва санъати" газетасининг 2009 йил 16-сони.